

ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СПРИЙНЯТТЯ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЛЕГКІЙ АТЛЕТИЦІ

Роман Бондаренко, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Андрій Єфременко, к.фіз.вих., доцент

*Харківська державна академія фізичної культури
Харків, Україна*

Вступ. Мобільне навчання, як формат надання освітніх послуг активно розвивається в сфері фізичного виховання та спорту. Незважаючи на певні обмеження його застосування в процесі вивчення практикоорієнтованих дисциплін, визначено ряд характеристик, які формують його довгострокові переваги через – доступність, залученість та зворотній зв'язок [1; 3]. При чому, зазначені переваги можуть розглядатися як і певні недоліки мобільного формату навчання, у разі їх не забезпечення [2; 4]. Безумовно особливості сприйняття навчання в різних форматах впливають на його якість. Розуміння психологічних детермінант мобільного навчання дозволяє наблизитися до уявлення про цілісність формування професійних компетентностей майбутніх фахівців.

Мета та методи дослідження. Шляхом застосування моделювання особливостей мобільного навчання легкої атлетиці визначено особливості його сприйняття майбутніми тренерами з виду спорту.

Результати дослідження та їх обговорення. Навчання легкої атлетиці в мобільному форматі має задовольняти досягнення програмних результатів у двох взаємопов'язаних блоках – теоретико-методичному та методологічно-практичному. Навчання відбувається, переважно, з використанням візуального контенту та мінімізованої особистісної взаємодії. Можна уявити, що кожен студент розташований в особистій кімнаті, єдине вікно якої – монітор для навчання. Студент може мати знижену мотивацію, відволікатися не маючи контролю та своєчасного зворотного зв'язку, відчувати самотність та бути стривоженим. Всі ці складові сприйняття мобільного навчання формують комплекс показників, які серед іншого зумовлюють успішність навчальної діяльності.

Навчання легкої атлетиці включає значну варіативність завдань (від умовно простих до складних). В умовах мобільного навчання студент ніби «вільний» від «примусу» виконувати рухову діяльність, порівняно з традиційним форматом. Формується логічний запит – отримання атестації за умов мінімуму зусиль. Тому мотивованість, яка має бути стимульована раціонально підібраними та пов'язаними завданнями, має ключове значення для ефективності мобільного навчання.

Практичне навчання легкої атлетиці потребує своєчасного зворотного зв'язку, що складно здійснити в умовах мобільного навчання. Напевно, в умовах початкового навчання це виглядає найслабшою ланкою мобільного

формату. Студент не отримуючи своєчасно оцінки якості власного навчання втрачатиме мотивацію до його продовження, особливо, за умов виникнення ускладнень [5]. Потрібно підбирати / створювати якісний візуальний контент та способи оцінювання власного прогресу в руховому навчанні, щоб знизити невизначеність студентів в умовах, коли вони навчаються самостійно.

Мобільне навчання – дієвий спосіб формування автономності особистості [1; 3]. Проте, проходження курсу легкої атлетики завершиться, а студент лише чекатиме можливість висловити невдоволення щодо перепон на шляху його навчання. Виникає дилема щодо доцільності навчання в мобільному форматі особами, що мають недостатньо розвинені навички до самостійного навчання. Вирішенням проблеми «надмірної» автономії при вивченні легкої атлетики виступає застосування технологій активного навчання, насамперед, кооперативного та проектного. Окрім зниження автономності, такі навчальні технології сприяють покращенню зворотного зв'язку та залученості учасників освітнього процесу.

Мобільне навчання, як нетрадиційний формат, пов'язаний з ризиком зростання тривожності студентів. Занепокоєння від незрозумілих або нечітко сформульованих завдань, затримка викладачів з відповідями або оцінювання, переживання щодо якості виконання завдання, яке не може бути миттєво оцінено або скориговано як в традиційному форматі – чинники підвищення тривожності студентів. Лише чіткість завдань та лаконічність побудови курсу (що не знижує його повноту та якість), а також їх корекція з урахуванням результатів апробації та аналізу зворотного зв'язку / рефлексії надає змогу зробити мобільне навчання легкої атлетиці в мобільному форматі менш дискомфортним.

Таким чином, психологічні детермінанти сприйняття навчання легкої атлетиці в мобільному форматі є важливими чинниками його успіху. Підвищена увага розробників електронних курсів має бути зосереджена на розумінні особливостей «споживання» студентами освітнього контенту та раціонального використання активних навчальних технологій.

Висновки. Психологічні детермінанти, такі як мотивація, зворотний зв'язок, автономність та тривожність, відіграють ключову роль у сприйнятті мобільного навчання легкої атлетики. Успішність цього формату значною мірою залежить від розробки якісного візуального контенту, впровадження активних навчальних технологій та забезпечення чіткості завдань. Розуміння цих факторів є важливим для створення ефективних електронних курсів, що задовольняють потреби студентів та сприяють досягненню програмних результатів навчання.

Список використаної літератури.

1. Bernacki M. L., Greene J. A. та Crompton H. Mobile technology, learning, and achievement: Advances in understanding and measuring the role of mobile technology in education. *Contemporary Educational Psychology*. 2020. № 60. P. 101827.
2. Danish J. та Hmelo-Silver C. E. On activities and affordances for mobile learning. *Contemporary Educational Psychology*. 2020. № 60. 3. 101829.

3. Huffman W. B. та Hahn S. Cognitive principles in mobile learning applications. *Psychology*. 2015. № 6(4). З. 456-463.

4. Mayer R. E. Where is the learning in mobile technologies for learning? *Contemporary Educational Psychology*. 2020. № 60. Р. 101824.

5. Terras M. M. та Ramsay J. The five central psychological challenges facing effective mobile learning. *British journal of educational technology*. 2012. № 43(5). С. 820-832.